

ISCSP

INSTITUTO SUPERIOR DE
CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS
UNIVERSIDADE DE LISBOA

U LISBOA

UNIVERSIDADE
DE LISBOA

***Análise do perfil do Microempreendedor Individual (MEI) e do
Empreendedorismo por Necessidade em dois períodos distintos***

Fernando Cenirio dos Santos

Política Social Comparada
Mestrado em Política Social

Lisboa
2020

WWW.ISCSP.U LISBOA.PT

Análise do perfil do Microempreendedor Individual (MEI) e do Empreendedorismo por Necessidade em dois períodos distintos

Introdução

Este estudo é a continuidade do trabalho apresentado anteriormente à disciplina de “Política Social Comparada”, que segue anexo. Neste sentido, serão aqui reintroduzidos os conceitos de Microempreendedor Individual (MEI), do SEBRAE, tampouco será novamente abordado o que se compara, para quem se compara, quem se compara etc., que são questões já respondidas no primeiro trabalho (anexo). Desta forma, será feita uma leitura com mais objetividade à análise dos dados a serem comparados.

Há de se mencionar que houve apenas uma alteração em relação ao trabalho anterior. Naquela ocasião, ficou estabelecido que seria realizada uma comparação a partir de momentos críticos para a economia brasileira, os anos de 2010/2011 e de 2017, ou seja, o período de maior crescimento da economia brasileira da última década e o auge da crise, respectivamente. Considerou-se o PIB como a métrica base para definição dos anos a serem analisados. Além disso, o título do trabalho também sofreu uma pequena alteração.

No entanto, após uma segunda reflexão, percebeu-se que era necessário fazer um pequeno ajuste. Um fator muito importante no contexto do empreendedorismo por necessidade no Brasil é o a questão do emprego (e não do PIB). Isso vai ao encontro do conceito do ‘empreendedor por necessidade’: são muitas vezes pessoas que ficam desempregadas, que não encontram lugar no mercado de trabalho formal, e acabam iniciando algum tipo de empreendimento como alternativa para gerar renda para si mesmo e para suas famílias (eg. vendedores ambulantes, estafetas, confeitores, manicures, e tantas outras atividades).

Logo, ao invés de considerar o PIB, será considerado aqui a taxa de desemprego como ponto de partida para determinar os anos a serem comparados. Neste sentido, entre os anos de 2008, que denota o marco crítico para esta pesquisa (a Lei que criou a figura do MEI), e ano de 2018, o Brasil passou por várias alterações em suas taxas anuais de desemprego.

Um segundo aspecto importante nesta pesquisa é que, ao contrário dos demais artigos elaborados para as outras disciplinas, neste não será utilizado um grande referencial teórico. Primeiramente, pois como eu trabalhei no Sebrae durante 7 anos como gestor de projetos relacionados a empreendedorismo para população de baixa renda, tanto no Sebrae de Santa Catarina como na unidade Nacional em Brasília, considero que tenho o conhecimento para abordar o tema do empreendedorismo por necessidade e do MEI. Farei a análise das pesquisas, fazendo os cruzamentos necessários para gerar algumas informações relevantes sobre a as taxas de desemprego nos dois períodos analisados no contexto do empreendedorismo por necessidade e do MEI.

O quadro abaixo demonstra a variação da taxa de desemprego no Brasil nos últimos anos.

Quadro 1 – Taxas de desemprego no Brasil

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Autoria própria.

Com isso, percebe-se que em **2014** a taxa de desemprego foi de apenas 4,3%, a menor desde a criação do MEI, já em **2017** esse número subiu para 12,7%, o que, segundo o IBGE, representou cerca de 13,2 milhões de pessoas desempregadas. No caso da pesquisa GEM “Empreendedorismo no Brasil”, será utilizado o relatório da pesquisa nos anos de 2014 e 2017. No caso da pesquisa “Perfil do Microempreendedor Individual”, no entanto, não houve pesquisa realizada nacionalmente no ano de 2014. Portanto, ao invés disso, utilizar-se á do ano de **2012** como base, que é o ano que tem a menor taxa de desemprego no período, logo após o ano de 2014.

1. Perfil do Microempreendedor Individual nos anos de 2012 e 2017

As pesquisas abordam a mesma base de questões, sempre que possível, o que permite uma maior comparabilidade. Os dados básicos de perfil (idade, gênero, tempo de abertura do MEI, setor e atividade) são censitários, uma vez que foram obtidos por meio cadastro nacional do MEI.

A pesquisa de 2012 teve um amostra de 11.577 MEIs, em todas as 26 Unidades da Federação/Estados (UF) mais o Distrito Federal/Brasília (DF), sendo aproximadamente 400 a 450 indivíduos por UF, e tem uma margem de erro nacional de 2%; já a pesquisa de 2017 entrevistou 10.328 indivíduos, também em todas as UFs mais o DF e sua margem de erro de 1%. Ambas apresentam uma margem de confiança de 95%. Não ficou claro o porquê da diferença de 1% entre as duas margens de erro.

Abaixo, foi elaborado um quadro com as questões-chave e os dados das duas pesquisas. Ressalta-se que cada relatório de pesquisa tem aproximadamente 80 páginas, e serão apresentados apenas aqueles

dados considerados mais relevantes para o presente estudo, como os de perfil, setor, educação e contexto socioeconômico. O número presente na coluna à esquerda serve apenas para orientar posteriormente na análise dos dados. Os dados com maior discrepância de um ano para o outro foram colocados em vermelho.

Quadro 2: Perfil do MEI em 2012 vs 2017

N.	CATEGORIA	Questões-chave	2012 (4,7% de desemprego)	2017 (12,7% de desemprego)
1	-	Número de MEIs formalizados no ano	1.008.652	969.282
2a	SETOR	COMÉRCIO	39%	36,4%
2b		SERVIÇOS	36%	38,3%
2c		INDÚSTRIA	17%	15,2%
2d		CONST. CIVIL	8%	9,5%
2e		% AGROPECUÁRIA	-	0,6%
3a	GENÊRO	MASCULINO	54%	52,4%
3b		FEMININO	46%	47,6%
4a	FAIXA ETÁRIA	Até 17 anos	0,1%	0,1%
4b		18 a 24 anos	11,9%	10,5%
4c		25 a 29 anos	15,8%	15,5%
4d		30 a 39 anos	33%	33,5%
4e		40 a 49 anos	23,6%	23,4%
4f		50 a 64 anos	14,2%	15,4%
4g		65 anos ou mais	1,3%	1,6%
5	Ainda em Atividade?	NÃO	10%	30%
6a	ESCOLARIDADE	Pós-graduado	1,4%	3%
6b		Superior completo	7,1%	14%
6c		Superior incompleto	7,4%	7%
6d		Médio ou técnico completo	48,5%	41%
6f		Fundamental completo	16,4%	17%
6g		Fundamental incompleto	18,3%	18%
6h		Sem educação formal	0,8%	0,5%
7a	LOCAL DO NEGÓCIO	Na própria casa	43%	45%
7b		Em um estabelecimento comercial	34%	30%
7c		No domicílio ou empresa do cliente	11%	15%
7d		Na rua / ambulante	12%	9%
8	Ocupação antes de se formalizar	Empregado com carteira assinada	38%	50%
9	Fontes de renda	Tem outras fontes de renda (SIM)	26%	23%
10	Perspectiva de faturamento	Pretende faturar mais que o teto do MEI (R\$ 60 mil) (o que significa migrar para o regime de microempresa). SIM.	70% SIM	52% SIM

Fonte: Pesquisa Perfil do MEI, Sebrae 2012 e 2017. Autoria própria.

A questão que chamou mais a atenção, certamente, foi a 5ª, que revela ter triplicado o percentual de MEIs que não estão mais em atividade entre os anos analisados. Não se pode precisar o porquê de eles não estarem mais com os empreendimentos em atividade, uma vez que a pesquisa não aborda esta questão. Pode-se imaginar que a crise econômica vivenciada em 2017 no Brasil, e que iniciou ainda em 2015, tenha sido um fator, porém não se pode afirmar isso com precisão. Pela minha experiência, o MEI muitas vezes é apenas uma porta de entrada para o empreendedor adentrar ao mundo do trabalho, e muitas vezes as atividades iniciadas não são continuadas por fatores diversos, como familiares, necessidade de estudar, incapacidade de gerar renda com o empreendimento, dentre tantas outras.

Outra questão interessante é a de número oito. Em 2017, cresceu o número de MEIs que antes de se formalizarem tinha emprego com carteira assinada, ou seja, eram formalmente empregados. Isso pode indicar haver uma relação entre o aumento do número de desempregados e o número de MEIs abertos em 2017. Ou seja, muitas pessoas se viram desempregadas, e buscaram na autoempregabilidade formalizada, uma forma para a geração de renda. Porém, esta seria apenas uma hipótese.

Já a questão 10 revela que em 2012 havia mais MEIs otimistas quanto a possibilidade de ultrapassar o teto de rendas e se tornar microempresas (70% em 2012 e apenas 52% em 2017). Também não se pode afirmar que tal fato se deva a crise vivida no Brasil no período em torno de 2017 (e que se estende até hoje), uma vez que a pesquisa não aborda esta questão. Neste sentido, em 2010, quando foi feita a primeira pesquisa nacional do MEI, o país ainda estava num período de bonança econômica. Para estimar os efeitos da crise, a partir da Pesquisa de Perfil do MEI, seria necessário alterar algumas questões da pesquisa, tornando-a ainda mais extensa, o que poderia prejudicar a comparabilidade entre as pesquisas ano a ano e mesmo dificultar a sua aplicação (dado o grande volume de dados captados e a disponibilidade de tempo para responder tão extenso questionário). Além disso, algumas pesquisas específicas sobre os impactos da crise sobre os MEIs, surgem por meio de estudos menores que, por sua natureza esporádica e singular, não são objeto deste estudo comparativo.

2. Pesquisa GEM 2014 e 2017

O projeto *Global Entrepreneurship Monitor* (GEM) iniciou no ano de 1.999 e hoje abrange estudos sobre o empreendedorismo em mais de 100 países. O Brasil participa deste projeto desde o ano 2.000, onde a pesquisa é conduzida pelo Sebrae e pelo IBPQ¹, com o apoio acadêmico da FGV². Uma diferença a destacar em relação ao Estudo do Perfil do MEI, realizado pelo Sebrae, é que o GEM considera tanto empreendedores formais quanto informais em suas pesquisas e não faz distinção entre segmentos empresariais. Tampouco categorias empresariais (MEI, microempresa, pequena empresa, media empresa

¹ Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade

² Fundação Getúlio Vargas

e grande empresa – no caso do regime empresarial brasileiro), e sim utiliza valores ou faixas de facturamento. Imagino que isso ocorra para poder padronizar o tipo de pesquisa a ser realizada nestes mais de 100 países, ou seja, ao ignorar as questões normativas nacionais, consegue-se ter um modelo único de pesquisa, e a partir disso realizar a comparação entre diferentes países; que é o objetivo maior da GEM.

Para analisar a pesquisa GEM é necessário primeiramente entender alguns conceitos. A pesquisa utiliza uma métrica chamada “Taxa de Empreendedorismo Inicial” (TEA) e “Taxa de Empreendedores Estabelecidos” (TEE). A TEA se refere aqueles empreendedores nascentes, que são os indivíduos envolvidos com a estruturação de um negócio (ainda que não o tenham iniciado), e aos empreendedores novos, que iniciaram o empreendimento num período inferior a 3,5 anos. Já a TEE refere-se aos empreendedores que já desenvolvam suas atividades há mais de 3,5 anos.

Quadro 3: Taxas de Empreendedorismo GEM

TAXA	2014	2017
TEA	17,2	20,3
TEE	17,5	16,5
TOTAL DE EMPREENDEDORES	34,5	36,4
Total da população brasileira entre 18 a 64 anos	130,7 milhões	130,9 milhões
Do total da pop. Brasileira entre 18 e 64a, quantos estão envolvidos com alguma atividade empreendedora	45 milhões	aprox. 50 milhões

Fonte: GEM 2014 e 2017. Autoria própria.

Percebeu-se um aumento de quase 5 milhões de novos empreendedores autodeclarados, de acordo com a estimativa realizada pela GEM, entre 2014 e 2017. Esse número é mais significativo na TEA, ou seja, em 2017 haveria mais empreendedores iniciando seus projetos do que em 2014. Isso vai contra a lógica da crise, cujo ápice deu-se em 2017. Ou seja, em 2017 havia quase 5 milhões a mais de pessoas envolvidas com alguma atividade empreendedora. Por outro lado, dependendo do ponto de vista, pode também ir ao encontro da crise, visto que outras pesquisas (esporádicas e singulares) muitas vezes mostram o aumento do número de brasileiros que buscam no projeto do pequeno negócio (aqui inclui-se também a prestação de serviços autônoma) uma alternativa para fugir do desemprego. No entanto, não seria possível validar esta hipótese por meio das pesquisas.

Todavia, há um outro dado bastante interessante que vai também ao encontro desta hipótese. Em 2014, a proporção de empreendedores por oportunidade (do outro lado estariam os empreendedores por necessidade) que estão iniciando seus projetos (TEA) foi de 70,6%. Já em 2017 TEA de oportunidade do caiu para 59%; o que significa que 41% dos novos empreendedores estavam iniciando seus projetos por necessidade. É de se imaginar que este aumento do número de empreendedores por necessidade em 2017 poderia estar diretamente relacionado com a crise: uma das características da crise no Brasil (e em outros

países) é que a sua conjuntura leva muitas pessoas a buscarem na autoempregabilidade uma alternativa para a geração de renda, uma vez que não podem mais contar com empregos.

O último dado a ser analisado é o de faturamento. Neste caso, serão considerados apenas os faturamentos anuais mais baixos nos respectivos anos comparados, e o percentual apresentado corresponderá a soma da TEA e da TEE.

Quadro 3: Faturamento dos Empreendedores

Faturamento (R\$) anual	2014	2017
Ainda não faturou	19,3%	21,9%
Até R\$ 12.000,00 (€ ³ 2.638)	51,1%	52%
De R\$ 12.000,00 a R\$ 24.000 (€ 5.277)	15,9%	16,9%
De R\$ 24.000 a R\$ 36.000 (€ 7.916)	7,1%	3,9%
De R\$ 36.000 a R\$ 48.000 (€ 10.555)	2,2%	1,9%
De R\$ 60.000 a R\$ 360.000 (€ 79.166)	1,4%	1,7%
<i>Obs. Não serão considerados os valores acima destes nesta tabela</i>		

Fonte: GEM 2014 e 2017. Autoria própria.

Analisando a tabela, primeiramente cabe uma crítica à metodologia da pesquisa GEM. A pesquisa é realizada aleatoriamente em ‘residências’ de indivíduos, e não em empresas estabelecidas. Com isso, é provável que o percentual de aproximadamente 20% daqueles que afirmam que “ainda não faturou” não seja condizente com a realidade. Deixe-me explicar meu ponto de vista. Ao visitar uma residência, o pesquisador faz uma pergunta geral se o indivíduo está envolvido de alguma forma de empreendimento (pelo que está descrito nas páginas iniciais que explicam como é a metodologia). De forma geral, o povo brasileiro tem uma cultura bastante criativa, muitas pessoas tem uma ideia de empreendimento em mente e gostam de falar sobre isso. No entanto, isso não significa que a ideia será estruturada e colocado em prática o projeto. Portanto, penso que é provável que esses 20% sejam algum tipo de erro de pesquisa, pois trata-se de um número bastante elevado (seria o equivalente a quase 1 milhão de indivíduos) para não ter havido nenhum rendimento.

Segundo, mais de 50% dos empreendedores tem um faturamento de até R\$ 12 mil por ano (equivalentes hoje a aproximadamente €2,6 mil), em ambos os anos. Isso pode indicar que o negócio seja algo secundário. Na linguagem popular, algum tipo de “bico” que o indivíduo faz para complementar a renda. Muitas pessoas estão envolvidas com atividades de complementação da renda principal, como por exemplo revendedores de cosméticos, trabalhadores autônomos casuais, influenciadores de marketing multinível, e tantos outros que se enquadrariam como ‘empreendedores’ como definido pela GEM. Eles

³ As conversões em Euros foram feitas na data de 05 de Jan de 2020.

podem ser considerados empreendedores, pois precisam adotar comportamentos empreendedores para obter faturamento (saber vender, se relacionar com clientes, ser criativos, etc.) porém a atividade que fazem é apenas uma forma de complementação da renda. Ou seja, existe um certo distanciamento entre o termo empreendedor e o termo negócio, e é importante destacar isso ao analisar os números apontados pela pesquisa GEM. Apesar de o argumento aqui ser hipotético, com base na minha experiência profissional, não sendo possível validá-lo cientificamente neste momento, tampouco evidenciá-lo por meio das pesquisas analisadas. Porém, é bastante provável, por ser um número extremamente elevado, mesmo para o contexto brasileiro.

Conclusões

Primeiramente, há uma certa dificuldade ao tentar cruzar dados nestas duas pesquisas com o aspecto cronológico (os dois anos definidos), de um lado estava a bonança econômica e o pleno emprego, do outro a crise e o maior índice de desemprego da década passada. Ambas as pesquisas, por terem o mesmo padrão de replicação ano a ano (o que permite sua comparabilidade) não trazem informações específicas sobre os efeitos da crise no cenário do empreendedorismo brasileiro.

Couberam também algumas críticas ao modelo de pesquisa da GEM. Primeiramente, acredita-se que haja distorções de informações geradas ao utilizar a aleatoriedade para a abordagem de indivíduos nas suas residências. A pesquisa seria mais confiável se abordasse exclusivamente pessoas que estivessem de fato realizando algum tipo de empreendimento. Segundo, seria interessante que a pesquisa distinguisse aqueles que tem no empreendimento a sua geração de renda principal. Como os rendimentos são muito baixos, leva-se a crer que muitos respondentes executam algumas atividades de forma esporádica ou complementar.

Os principais resultados desta comparação podem nos levar a formulação e hipóteses no que se refere aos fatores desemprego/crise vs. ecossistema empreendedor no Brasil, mencionadas durante a análise dos dados. Quanto a pesquisa do MEI, os principais resultados foram: **a.** houve uma redução significativa do número de empreendedores que não continuaram suas atividades no ano de 2017; **b.** mais MEIs tinham emprego com carteira assinada antes de iniciarem suas atividades em 2017 (o **desemprego** poderia ser o fator de causa – autoempregabilidade); **c.** as perspectivas de faturamento eram consideravelmente menores em 2017.

Quanto a GEM: **a.** aumentou de 29,4% para 41% aqueles que iniciavam seus empreendimentos por necessidade em 2017 e **b.** cresceu a TEA (taxa de novos empreendedores), o que poderia representar que mais pessoas estariam envolvidas com a atividade empreendedora como alternativa para a geração de renda (autoempregabilidade).

Por fim, entendo que analisar dados e comparar políticas é também um processo crítico, que envolve saber analisar com rigor, identificar problemas de pesquisa e de perceber os aspectos não abordados nos estudos, conhecer o público-alvo, formular hipóteses e estabelecer conexões entre os estudos e a realidade empírica. E se percebeu a necessidade de utilizar esta abordagem neste trabalho.

Referências

GEM. (2014). *Empreendedorismo no Brasil. Relatório Executivo. Global Entrepreneurship Monitor (GEM)*. Brasil: IBPQ & SEBRAE & FGV & GEM. Acesso em 03 de dez de 2019, disponível em www.gemconsortium.org/report

GEM. (2017). *Empreendedorismo no Brasil. Relatório Executivo. Global Entrepreneurship Monitor (GEM)*. Brasil: IBPQ & SEBRAE & FGV & GEM. Acesso em 02 de dez de 2019, disponível em https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Relat%C3%B3rio%20Executivo%20BRASIL_web.pdf

IBGE. (2019). *Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística*. Fonte: <https://ibge.gov.br/>

SEBRAE. (2013). *Perfil do Microempreendedor Individual (MEI)*. Brasília: SEBRAE. Acesso em 01 de dez de 2019, disponível em <https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Perfil%20MEI%202013.PDF>

SEBRAE. (2017). *Perfil do Microempreendedor Individual (MEI)*. Brasília: SEBRAE. Acesso em 04 de dez de 2019, disponível em https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Perfil-do-Microempreendedor-Individual_2017-v12.pdf

Anexo – trabalho 1

O Microempreendedor Individual (MEI) e o Empreendedorismo por Necessidade no Brasil: uma análise do antes e depois da crise

O que se compara?

O Perfil do Microempreendedor Individual (MEI). O MEI – Microempreendedor Individual – é aquele que trabalha por conta própria, tem registro de pequeno empresário e exerce umas das mais de 400 modalidades de serviços, comércio ou indústria. A figura do MEI surgiu em 2008, com a Lei nº128, buscando formalizar trabalhadores brasileiros que, até então, desempenhavam diversas atividades sem nenhum amparo legal ou segurança jurídica. Entre as atividades do MEI estão pedreiros, empregadas domésticas, cabeleireiros, pintores, manicures, confeitadores, vendedores ambulantes, motoboys (estafetas), motoristas particulares, entre várias outras atividades, predominantemente de natureza operacional, muitas das quais desempenhadas por profissionais que empreendem por necessidade.

Para que se compara (Objetivo)?

O Brasil vem passando por uma crise econômica. Ao longo dos últimos anos, muitas reportagens jornalísticas afirmam que aumentou o número de pessoas que empreendem como alternativa de geração de renda para sobreviver, o que é também conhecido como autoemprego, ou ainda empreendedorismo por necessidade. São, muitas vezes, pessoas que ficaram desempregadas devido a crise, ou mesmo jovens que não encontram seu espaço no mercado de trabalho formal (considerando o conceito de “emprego”).

O objetivo principal é saber se houve aumento do número de MEIs após a crise econômica, mensurar dados (faixa etária, escolaridade, tipos de atividades, etc) e motivações para empreender, buscando entender os impactos causados pela crise e se de fato houve aumento deste tipo de empreendedorismo.

Meu interesse pessoal nesta pesquisa deve-se ao fato de eu ter trabalhado, entre 2009 e 2016, no SEBRAE - Serviço Nacional de Apoio a Micro e Pequena Empresa, que é uma entidade paraestatal que fomenta o empreendedorismo e promove apoio aos pequenos negócios e é responsável pela gestão de programas voltados ao público MEI. Seu análogo português seria o IAPMEI. Um dos públicos-prioritários dos projetos dos quais fui gestor foi exatamente o empreendedor de baixa renda, por isso meu interesse neste estudo.

Quem compara (agente)?

O SEBRAE possui um DATABASE (<https://datasebrae.com.br/perfil-do-microempreendedor-individual/>).

Realiza-se anualmente uma pesquisa amostral denominada “Perfil do MEI”.

As dificuldades serão:

- a. a Lei do MEI sofreu algumas alterações ao longo dos anos (o que prejudica a comparação de alguns dados);
- b. o modelo/metodologia da pesquisa também teve alterações; e
- c. O SEBRAE faz licitação anual para contratar as instituições de pesquisa para aplicá-la, logo os formatos das pesquisas são diferentes, o que leva a um maior esforço para encontrar e analisar dados.

Como vencer as dificuldades: algumas “perguntas-base” são mantidas mesmo nas diferentes pesquisas, logo o levantamento e análise dos dados dar-se-á com foco nestas questões comuns.

Outra fonte de dados pesquisada será a pesquisa **GEM - Global Entrepreneurship Monitor**, que é um instituto global de pesquisas sobre o empreendedorismo. A pesquisa é realizada anualmente e traz dados comparativos sobre as motivações para empreender (oportunidade vs necessidade) e também sobre o empreendedorismo informal (aqueles que não aderem ao MEI e preferem continuar na informalidade). Apesar de ser uma pesquisa Global, pautada numa metodologia comum para todos os países, ela traz um relatório individual para cada país, o que permite analisar os dados brasileiros sob a perspectiva das motivações para empreender.

Quando se compara?

O “antes” e “pós” crise. A crise econômica iniciou-se em meados do ano de 2014⁴ e teve seu auge em **2017**, com uma taxa de quase 14% de desempregados, representando mais de 14 milhões de pessoas.

Por outro lado, antes da crise, o Brasil passou por um período de intenso crescimento econômico, tendo seu ápice em 2010, com um aumento do PIB de 7,5%⁵, representando também um aumento do PIB per capita de triplicou durante a chamada Era Lula (2003-2011).

Todavia, em 2010 ainda não havia uma sistemática de pesquisa do perfil do MEI (a própria Lei que criou essa nova figura jurídica surgiu pouco antes, em 2008).

A primeira pesquisa do perfil do MEI foi feita em 2011, ano em que o Brasil ainda estava “navegando” sob um período de bonança.

⁴ A forte recessão econômica levou a um recuo no produto interno bruto (PIB). A economia contraiu-se em cerca de 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016. A crise também gerou desemprego, que atingiu **seu auge em março de 2017** com uma taxa de 13,7%, o que representava 14,2 milhões de brasileiros desempregados. A crise política, que levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, agravou ainda mais a crise econômica. As consequências foram: aumentos do desemprego, inflação, juros, desigualdade econômica, emigração, queda do comércio e indústria e rebaixamento do Brasil na classificação de crédito (mercado financeiro, bolsa de valores). Fontes: Agência Brasil de Notícias (EBC), Jornal Gazeta do Povo, PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua realizada pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

⁵ A economia brasileira fechou 2010 com crescimento de 7,5%, conforme revelou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (3). Em valores correntes, a soma de todas as riquezas produzidas pela economia no ano passado alcançou R\$ 3,675 trilhões. O PIB per capita ficou em R\$ 19.016. Na comparação do IBGE com outros 16 países, o ritmo de expansão do Brasil só perde para China (10,3%) e Índia (8,6%). Supera, no entanto, a taxa de crescimento de países como Coréia do Sul (6,1%), Japão (3,9%), EUA (2,8%), e a da região da zona do euro (1,7%). Fonte: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/03/economia-brasileira-cresce-75-em-2010-mostra-ibge.html>

Portanto, será feita uma comparação dos dados das pesquisas dos anos de **2011** (crescimento econômico) e **2017** (auge da crise).

Como se compara (método e técnicas)?

Comparação cronológica (2011 x 2017), a partir de dados estatísticos e numéricos coletados nos relatórios das Pesquisas do Perfil do MEI realizadas pelo SEBRAE e dos relatórios do GEM. Os efeitos da comparação permitirão analisar se houveram e quais foram as alterações do público-alvo pesquisado (MEI / Empreendedor por necessidade), buscando elaborar uma síntese sobre os efeitos da crise no empreendedorismo por necessidade no Brasil.